

13. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukraini № 600 vid 19.02.2012r. «Unifikovanii klinichnii protokol pervinnoi medichnoi dopomogi «Dispepsiya» //http: //www.moz.gov.ua
 14. Nakaz Ministerstva ohoroni zdorov'ya Ukraini № 613 vid 03.09.2014r. «Unifikovanii klinichnii protokol pervinnoi, vtorinnoi (specializovanoyi) medichnoi dopomogi «Pep-tichna virazka shlunka ta dvanadcyatipaloyi kishki u doroslih» //http: //www.moz.gov.ua
 15. Avramenko AA, Peculiarities of pathogenesis of gastric cancer formed in the treatment of chronic non — atrophic gastritis by proton pump inhibitors / AA. Avramenko, SN. Smolyakov //Journal of Education, Health and Sport (formerly Journal of Health Sciences). — 2018. — Vol. 8, N 11. — P. 546-556.
 16. Shukhtina I.M., Avramenko AA, Gozhenko AI., Shukhtin V.V., Kotiuzhynska S.G., Badiuk N.S. Features of the distribution of the concentration on the mucous stomach of active and inactive forms of helicobacterial infection in patients with chronic non-atrophic gastritis, suffering and not suffering from chronic constipation / PharmacologyOnLine; Archives — 2021 — vol.1 — 136-144.
- Вперше надійшла до редакції 27.01.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.921.5616.921.5 (5075.8)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617684>

ЕКСПРЕСІЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ ЛІМФОЦИТАРНИХ МАРКЕРІВ У ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ ПРИ COVID-19 (КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЛЕТАЛЬНОГО ВИПАДКУ)

Зяблицев Д.С., Курченко А.І., Зяблицев С.В., Курченко К.А.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

ЭКСПРЕССИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТАРНЫХ МАРКЕРОВ В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ COVID-19 (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО СЛУЧАЯ)

Зяблицев Д.С., Курченко А.И., Зяблицев С.В., Курченко К.А.

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина

EXPRESSION OF IMMUNOLOGICAL LYMPHOCYTE MARKERS IN LUNG TISSUE IN COVID-19 (CLINICAL OBSERVATION OF A FATAL CASE)

Ziablitsev D.S., Kurchenko A.I., Ziablitsev S.V., Kurchenko K.A.

Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

This study presents a clinical observation with immunohistochemical examination of lung tissue in COVID-19 fatal case. 67-year-old female patient diagnosed with an acute respiratory viral infection of moderate severity, SARS-CoV-2 was detected in blood, who developed a pulmonary embolism in the hospital. Immunohistochemical study was performed using monoclonal antibodies against lymphocytes immune markers (CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57 and CD56 Monoclonal Antibody Reagents Dako, Agilent group, Santa Clara, CA, United States). Pronounced expression was characteristic of CD3 and CD1a, moderate level of expression was typical for CD8, CD7,

CD5 and CD57, weak level for CD4, while such markers as CD30 and CD56 were generally not expressed. The CD4 T-helper marker had a weak expression and was detected in single cells located diffusely in the lung tissue. The T-killer marker CD8 was also detected in single diffusely located cells with signs of degeneration, but the number of such cells was higher than that of CD4-positive cells. Often, CD8-positive cells in the number of 3-4 were detected in the lumen of the alveoli together with other cells, including macrophage-like cells, cellular detritus, and mucus. Thus, the study showed active infiltration of the lungs by T-lymphocytes against the background of an imbalance of immune regulation with a deficiency of T-helpers, depletion of T-killers and cytotoxic granular lymphocytes.

Key words: *immunohistochemistry, exudative-hemorrhagic pneumonia, CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57, CD56.*

В данном исследовании приведено клиническое наблюдение с иммуногистохимическим исследованием ткани легкого при летальном случае COVID-19. Пациентка 67 лет с диагнозом острая респираторно-вирусная инфекция средней степени тяжести в крови обнаружен SARS-CoV-2, у которой в стационаре возникла тромбоэмболия легочной артерии. Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием моноклональных антител против иммунных маркеров лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57 и CD56 Monoclonal Antibody Reagents Dako, Agilent group, Santa Clara, CA, United States). Выраженная экспрессия была свойственна CD3 и CD1a, средняя степень экспрессии была характерна для CD8, CD7, CD5 и CD57, слабая степень — для CD4, тогда как такие маркеры как CD30 и CD56 в целом не были выражены. Маркер Т-хелперов CD4 имел слабую экспрессию, проявлялся в единичных клетках, расположенных диффузно в легочной ткани. Маркер Т-киллеров CD8 также проявлялся в единичных диффузно расположенных клетках с признаками дегенерации, однако численность таких клеток была выше, чем CD4-положительных. Часто CD8-положительные клетки в количестве 3-4 обнаруживались в просвете альвеол вместе с другими клетками, в том числе макрофагообразными, клеточным детритом, слизью. Таким образом, исследование показало активную инфильтрацию легких Т-лимфоцитами на фоне дисбаланса иммунной регуляции с недостаточностью Т-хелперов, истощением Т-киллеров и гранулированных цитотоксических лимфоцитов.

Ключевые слова: *иммуногистохимия, эксудативно-геморрагическая пневмония, CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57, CD56.*

У даному дослідженні наведено клінічне спостереження з імуногістохімічним дослідженням тканини легені при летальному випадку COVID-19. Пацієнтка 67 років з діагнозом гостра респіраторно-вірусна інфекція середнього ступеня важкості, у крові виявлений SARS-CoV-2, у якої у стаціонарі виникла тромбоемболія легеневої артерії. Імуногістохімічне дослідження проводили з використанням моноклональних антитіл проти імунних маркерів лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57 і CD56 Monoclonal Antibody Reagents Dako, Agilent group, Santa Clara, CA, United States). Виражена експресія була притаманна CD3 і CD1a, середній ступень експресії був характерний для CD8, CD7, CD5 і CD57, слабкий ступінь — для CD4, тоді як такі маркери як CD30 і CD56 загалом не були виражені. Маркер Т-хелперів CD4 мав слабку експресію, виявлявся у одиничних клітинах, розташованих дифуз-

но у легеневій тканині. Маркер Т-кілерів CD8 також виявлявся у поодиноких дифузно розташованих клітинах з ознаками дегенерації, однак чисельність таких клітин була вищою, ніж CD4-позитивних. Часто CD8-позитивні клітини у кількості 3-4 виявлялися у просвіті альвеол разом із іншими клітинами, в тому числі макрофагоподібними, клітинним дедритом, слизом. Таким чином, дослідження показало активну інфільтрацію легень Т-лімфоцитами на тлі дисбалансу імунної регуляції з недостатністю Т-хелперів, виснаженням Т-кілерів та цитотоксичних гранульованих лімфоцитів.

Ключові слова: імуногістохімія, ексудативно-геморагічна пневмонія, CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57, CD56.

Вступ

Пандемія COVID-19, що була спричинена респіраторним вірусом SARS-CoV-2, призвела до широкого глобального поширення захворюваності та смертності. Станом на 20 січня 2023 року у світі було зареєстровано понад 663,6 мільйонів випадків COVID-19 і понад 6,7 мільйонів смертей [1].

Основу пошкодження легеневої тканини при COVID-19 складає розвиток гострого респіраторно дистрес-синдрому (ГРДС) з порушенням легеневої перфузії та підвищенням проникності судин [2], гіперергічною відповіддю імунної системи з «цитокіновим штормом» [3]. Частота ГРДС при COVID-19 становить 15,6-31 %, а смертність від нього складає 61,5 % [4].

Імунна відповідь проти SARS-CoV-2 знаходиться на тонкій межі між захисними ефектами та патологічними реакціями, що спричинені масивним вивільненням цитокінів і поганим кліренсом вірусу. Останнє, ймовірно, викликано дисбалансом між вродженими та адапційними імунними реакціями на ранніх стадіях інфікування SARS-CoV-2 [3]. У легенях померлих від COVID-19 виявлена зниження імуноекспресії таких імунних маркерів, як CD8 і CD57, що підтверджувало слабку реакцію адаптаційної імунної відповіді [5].

У великому британському когортному дослідженні з імунофенотипуванням пацієнтів з COVID-19 (COVID-IP)

були виявлені загальні риси «імунного підпису» хвороби, до яких відносилися активація макрофагів, гуморальної ланки, а також Т-клітинний імунодефіцит [6]. Схожі результати продемонстрували й дослідження з використанням точної цитометрії крові у пацієнтів з COVID-19, яка показала посилену гуморальну відповідь та лімфопенію зі зниженням клітин CD3, CD4, CD8 та CD45 [7].

Глибоке імунне профільування у пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 виявило надмірну кількість дисфункціональних нейтрофілів, знижений рівень лімфоцитів та низький рівень антигенпрезентуючих рецепторів на моноцитах та дендритних клітинах, що перешкоджає розвитку ефективної адаптивної імунної відповіді [8].

У рамках бельгійського трансдисциплінарного клінічного дослідження CONTAGious (COvid-19 Advanced Genetic and Immunologic Sampling) тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 було виявлено 4 імунофенотипа, що мали послідовний розвиток та корелювали з різними клінічними параметрами, включаючи рівень респіраторної підтримки [9]. Класичні моноцити були першим типом імунних клітин, який відновився через розвиток HLA-DR-позитивності та зменшення імуносупресивних моноцитів CD163+, в подальшому відновлювалися популяції CD8+ і CD4+ Т-клітин і неklasичних моноцитів.

У даному дослідженні наведено

клінічне спостереження з імуногістохімічним дослідженням тканини легені при летальному випадку COVID-19.

Матеріал і методи

Пацієнтка К., 67 років. Діагноз при надходженні у стаціонар: гостра респіраторно-вірусна інфекція середнього ступеня важкості; ішемічна хвороба серця. Об'єктивно: загальний стан хворої середнього ступеню важкості, шкіра та слизові оболонки блідо-рожевого кольору, набряків немає; молочні залози — правобічна мастектомія з приводу раку правої молочної залози, перебуває на диспансерному обліку у онколога; пульс 80 ударів на хвилину, задовільних властивостей, артеріальний тиск 120/80 мм рт.ст, границі відносної серцевої тупості в межах норми, тони серця аритмічні послаблені; над легенями легеневий звук, частота дихання 18 на хвилину, дихання в легенях жорстке, хрипи поодинокі з обох сторін; язик вологий; живіт при пальпації м'який не болючий; печінка по краю реберної дуги, селезінка не збільшена, симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Діагноз: гостре респіраторне вірусне захворювання середньої ступені важкості; гострий трахеобронхіт середньої ступені важкості. ДН 0. Ішемічна хвороба серця. Атеросклеротичний кардіосклероз, післяінфарктний. Гіпертонічна хвороба III ст., 4 група ризику. Серцева недостатність II, ФК III. Стан після мастектомії справа.

На 3-й день перебування у стаціонарі стан погіршився, пацієнтка ослаблена, дещо загальмована; скарги на слабкість, біль за грудиною, акроціаноз; дихання жорстке, вологі хрипи з обох сторін, артеріальний тиск 60/40 мм рт.ст., тони серця ослаблені. Хворій виконана інфузія розчином дофаміну, артеріальний тиск на фоні інфузії 80-90/50 мм рт.ст. Діагноз кардіолога: тромбоемолія легеневої артерії? На фоні різкого погіршення настала зупинка дихання

та серцевої діяльності. Констатовано клінічну смерть, реанімаційні заходи були неефективними. Методом полімеразної ланцюгової в крові виявлений коронавірус SARS-CoV-2.

На розтині права легеня 615 г, ліва — 375 г. Легені з поверхні сіро-рожеві з наявністю множинних ділянок темно-багряного кольору. Легені неоднорідної щільності: ділянки підвищеної повітряності чергуються зі значно щільними вогнищами. На розрізі паренхіма легень строкатої будови: сіро-червоні підвищеної повітряності сегменти чергуються з темно-багряними сегментами легеневої паренхіми, з поверхні яких стікає незначна кількість геморагічного ексудату. Над поверхнею розрізу виступають ущільнені стінки бронхів, при натисканні з просвіту яких виділяється значна кількість темно-червоного тягучого вмісту. Слизова бронхіального дерева на всьому протязі сіро-червона з ін'єкцією судин, з наявністю сіро-червоного тягучого вмісту в просвіті.

Шматочки тканини легені з різних ділянок фіксували в 10 %-му розчині нейтрального забуференого формаліну (pH 7,4) протягом 24-36 годин. Після фіксування у формаліні шматочки тканини заливали в парафін. З парафінових блоків на ротаційному мікротомі HM 325 (Thermo Shandon, Англія) виготовляли серійні гістологічні зрізи товщиною 2-3 мкм. Імуногістохімічне дослідження (ІГХД) проводили з використанням моноклональних антитіл проти імунних маркерів (CD3, CD4, CD8, CD7, CD30, CD1a, CD5, CD57 і CD56 Monoclonal Antibody Reagents Dako, Agilent group, Santa Clara, CA, United States).

Для проведення ІГХД зрізи поміщали на адгезивні скельця Super Frost Plus (Menzel, Німеччина). Для високотемпературної обробки епітопів антигенів використовували цитратний буфер (pH 6,0), EDTA буфер (pH 8,0); застосовували систему детекції

UltraVision Quanto HRP, хромоген диметиламінобензол Quanto, виробництва Thermo Fisher Scientific (США). Зрізи додатково забарвлювали гематоксиліном. Мікроскопічне дослідження та фотоархівування проводили із використанням світлооптичних мікроскопів «ZEISS» (Німеччина) з системою обробки даних «Axio Imager. A2» при збільшенні об'єктивів Ч20, Ч40, біокулярної насадки та окуляру Ч10 з камерою ERc 5s, «Carl Zeiss» Primo Star з камерою AxioCam 105 color та світлооптичного мікроскопу «Olimpus BX 40», додатково обладнаним цифровою камерою «Olimpus C3030-ADU» і програмним забезпеченням «Olimpus DP-Soft».

Оцінку вираженості експресії проводили згідно рекомендаціям D.J. Dabbs (2014) на підставі візуально-аналогової шкали: 0 балів — забарвлення відсутнє; 1 бал (+) — слабка інтенсивність забарвлення; 2 бали (++) — середня інтенсивність забарвлення; 3 бали (+++) — виска інтенсивність забарвлення [10].

Результати

При патоморфологічному дослідженні органів дихання встановлено, що мали місто нерівномірно виражені дегенеративні, в тому числі й вірус-індуковані зміни епітеліальних клітин у трахеї, бронхах та альвеолах. В клітинах бронхіального епітелію вогнищево спостерігались зміни по типу світлоклітинної трансформації. В тканині легені — розвиток ексудативно-геморагічної пневмонії з нерівномірно вираженим повнокрів'ям, ділянки різного ступеня вираженості альвеолярного ушкодження, дисциркуляторні розлади, вогнищево десквамації клітин епітелію, перибронхіальний фіброз.

На рис. 1А наведені репрезентативні результати імуногістохімічного дослідження на маркери лімфоцитів у мікропрепаратах легені при COVID-19-

асоційованій пневмонії. Мультіпротеїновий універсальний маркер Т-лімфоцитів CD3 у тканині легень мав виражену експресію, імунопозитивні крупні округлі клітини розташовані як дифузно, так і периваскулярно, у вигляді скупчень оточуючи судини. Інтенсивність забарвлення CD3 за шкалою D. Dabbs (2014) дорівнювала 3 балам (рис. 1В).

Маркер Т-хелперів CD4 мав слабку експресію, виявлявся у одиничних клітинах, розташованих дифузно у легеневій тканині. Звертав увагу нерівномірний зернистий розподіл забарвлення по поверхні клітини, що могло вказувати на їх дегенерацію. Інтенсивність забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) не перевищувала 1 бала.

Маркер Т-кілерів CD8 також виявлявся у поодиноких дифузно розташованих клітинах з ознаками дегенерації, однак чисельність таких клітин була вищою, ніж CD4-позитивних. Часто CD8-позитивні клітини у кількості 3-4 виявлялися у просвіті альвеол разом із іншими клітинами, в тому числі макрофагоподібними, клітинним дедритом, слизом. Інтенсивність забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) складала 2-3 бали.

Лімфоцитарний маркер CD7, який є показником початкової активації Т-лімфоцитів, що обумовлює їх взаємодію з В-лімфоцитами, виявлявся переважно у клітинах, що були розташовані периваскулярно. Маркер мав середній ступінь інтенсивності забарвлення, яке розподілялося переважно по периферії клітини у вигляді кільця. Такі клітини мали великий розмір та округлу форму. Інтенсивність забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) складала 1-2 бали.

Маркер запальної активації Т- і В-лімфоцитів CD30 (TNFRSF8) є рецептором для фактору некрозу пухлин, його експресія приводе до утворення NF-κB. У тканині легень CD30-позитивних клітин виявлено не було (на рис. 1А не

Рис. 1. А. Мікропрепарати легені при COVID-19-асоційованій пневмонії. Репрезентативні результати імуногістохімічного дослідження на імунологічні маркери; назва маркера позначена у правому верхньому куті; на лівих фото $\times 200$, на правих фото $\times 400$;
 В. Інтенсивність імунопозитивного забарвлення маркерів за шкалою D. Dabbs (2014) [10].

наведено).

Глікопротеїн CD1a входить до складу білків головного комплексу гістосумісності та приймає участь у презентації Т-лімфоцитам антигенів бактеріального

походження. CD1a-позитивні клітини розташовувалися в тканині легень як дифузно, так і у вигляді скупчень, мали різні розміри, інколи витягнуту полігональну форму, нагадуючи фібробласти.

Крупні імунопозитивні макрофагоподібні клітини мали округлу форму та нерівномірний розподіл забарвлення по поверхні клітини, яке формувало асиметричні глибки. Інтенсивність забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) складала 2-3 бали.

Маркер CD5, який блокує апоптоз Т-лімфоцитів та індукує їх відповідь на патоген-асоційовані молекулярні образи (PAMP) показав високий рівень експресії у тканині легень. Чисельні CD5-позитивні клітини розташовувалися переважно у периваскулярній зоні. Інтенсивність забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) складала 2-3 бали.

Маркер Т-лімфоцитів та NK-клітин, які старіють, CD57 (HNK-1, LEU-7 або L2) був експресований у одиничних клітинах переважно округлої форми та крупних розмірів з інтенсивністю забарвлення за шкалою D. Dabbs (2014) до 2 балів.

Експресія маркеру великих гранулярних лімфоцитів та NK-клітин CD56 в тканині легень була відсутньою.

Обговорення

Таким чином, проведене імуногістохімічне дослідження в цілому показало, що імунологічні маркери розподілилися не рівномірно і не можна було казати про наявність їх односпрямованої реакції. Так, виражена експресія була притаманна CD3 і CD1a, середній ступень експресії був характерний для CD8, CD7, CD5 і CD57, слабкий ступінь — для CD4, тоді як такі маркери як CD30 і CD56 загалом не були виражені.

У світлі виконання певними субтипами лімфоцитів відповідних функцій, можна було вважати, що за умов COVID-19 асоційованої пневмонії у тканину легень активно рекрутувалися Т-лімфоцити (CD3+ клітини), які мали і периваскулярну, і дифузну локалізацію. Фактором, що залучав у тканину легень Т-лімфоцити, могли бути дендритні клітини та мак-

рофаги, що мали виражене CD1a-позитивне забарвлення. Також високий рівень експресії показав антиапоптозний лімфоцитарний маркер CD5, що могло свідчити на користь активації лімфоцитів і через PAMP-рецептори.

Достатньо високий рівень експресії був притаманний Т-кілерам (CD8+ клітини), які мали ознаки дегенерації та часто виявлялися у вигляді скупчень у просвіті альвеол, що могло свідчити на користь їх гіперстимуляції. Натомість, за даними [11] інфільтрація CD3+ Т-клітин у легеневій тканині Т-клітин у пацієнтів з важким перебігом COVID-19 була незначною з рівним відсотком субпопуляцій CD4+ та CD8+ Т-клітин.

Разом з цим, серед лімфоцитів із кілерними функціями поодинокі крупні CD57+ лімфоцити могли являти собою цитотоксичні гранулярні лімфоцити (ЦГЛ), які старіють, тим більше, що маркер ЦГЛ CD56 у тканині легень був відсутнім. Таки зміни, ймовірно, були викликані виснаженням та старінням Т-лімфоцитів CD8+ із зниженням активності природних клітин-кілерів (NK). Дисбаланс між вродженими та адаптаційними реакціями при інфекції, викликаній SARS-CoV-2, сприяє неефективному контролю за поширенням вірусу [5]. Зниження імунопозитивного забарвлення CD57 при COVID-19 було визначено й у роботі [12].

Дяки з лімфоцитів, які мали фенотип CD7+ та розташовувалися периваскулярно, могли забезпечувати контакт Т- і В-лімфоцитів, переключаючи реакцію імунної системи з вродженого клітинного на адаптивний гуморальний тип.

Слабка експресія Т-лімфоцитів хелперів — поодиноких дифузно розташованих CD4+ клітин вказувала на недостатність цієї ланки адаптивного імунітету. На користь цього свідчило й відсутність експресії рецептору для

TNF α (CD30), що могло свідчити на користь пригнічення прозапального шляху NF- κ B. Недостатність клітинної ланки адаптивного імунітету (CD8+ і CD4+ клітин) корелювала з негативним прогнозом, збільшенням рівнів цитокінів і маркерів гострої фази запалення [9].

Цитокіновий шторм, пов'язаний з тяжкою формою COVID-19, активація макрофагів, цитотоксичних Т-клітин і природних кілерів (NK) лежать в основі патогенезу гемофагоцитарного лімфогістіоцитоза (ГЛГ), який також супроводжується пошкодженням органів [13]. ГЛГ може бути первинним генетично обумовленим та вторинним, який розвивається при гемобластозах, вірусних інфекціях та ревматичних захворюваннях [14]. Результати дослідження у нашому випадку також вказували на формування певних ознак ГЛГ.

У нашому дослідженні висока експресія CD8 у клітинах, що виявлялися у просвіті альвеол поряд з макрофагами і клітинним дедритом, підтверджувало патогенетичну важливість активації NK-клітин для пошкодження легеневої тканини. Прозапальний патерн легеневої гістіоцитарної гіперплазії у летальних випадках при COVID-19 включав імуноекспресію CD4, CD8 і CD68, що було характерно для чутливої до дексаметазону форми дифузного альвеолярного пошкодження [15].

Висновок

Таким чином, оцінка тканинної імуноекспресії ряду імунологічних маркерів у летальному випадку COVID-19, показало активну інфільтрацію легень CD3+ клітинами на тлі дисбалансу імунної регуляції з недостатністю Т-хелперів, виснаженням Т-кілерів та ЦГЛ.

References/Література

1. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Available at: <https://covid19.who.int>. Accessed 20 January 2023.
2. Cai A, McClafferty B, Benson J, Ramgobin D, Kalayanamitra R, Shahid Z, Groff A, Aggarwal CS, et al. COVID-19: Catastrophic Cause of Acute Lung Injury. *S D Med.* 2020 Jun; 73 (6): 252-260. PMID: 32580257.
3. Pelaia C, Tinello C, Vatrella A, De Sarro G, Pelaia G. Lung under attack by COVID-19-induced cytokine storm: pathogenic mechanisms and therapeutic implications. *Ther Adv Respir Dis.* 2020 Jan-Dec; 14: 1753466620933508. <https://doi.org/10.1177/1753466620933508>.
4. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020 Feb 15; 395 (10223): 497-506. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5).
5. Barbosa LV, Pr6 DMM, Nagashima S, Pereira MRC, Stocco RB, da Silva FLF, Cruz MR, Dallagassa D, et al. Immune Response Gaps Linked to SARS-CoV-2 Infection: Cellular Exhaustion, Senescence, or Both? *Int J Mol Sci.* 2022 Nov 8; 23 (22): 13734. <https://doi.org/10.3390/ijms232213734>.
6. Laing AG, Lorenc A, Del Molino Del Barrio I, Das A, Fish M, Monin L, Mucoz-Ruiz M, McKenzie DR, et al. A dynamic COVID-19 immune signature includes associations with poor prognosis. *Nat Med.* 2020 Dec; 26 (12): 1951. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-01186-5>. Erratum for: *Nat Med.* 2020 Oct; 26 (10): 1623-1635.
7. Aljabr W, Al-Amari A, Abbas B, Karkashan A, Alamri S, Alnamakani M, Al-Qahtani A. Evaluation of the Levels of Peripheral CD3+, CD4+, and CD8+ T Cells and IgG and IgM Antibodies in COVID-19 Patients at Different Stages of Infection. *Microbiol Spectr.* 2022 Feb 23; 10 (1): e0084521. <https://doi.org/10.1128/spectrum.00845-21>.
8. Wauters E, Thevissen K, Wouters C, Bosisio FM, De Smet F, Gunst J, Humblet-Baron S, Lambrechts D, et al. Establishing a Unified COVID-19 "Immunome": Integrating Coronavirus Pathogenesis and Host Immunopathology. *Front Immunol.* 2020 Jul 3; 11: 1642. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01642>.
9. Penttila PA, Van Gassen S, Panovska D, Vanderbeke L, Van Herck Y, Quintelier K, Emmaneel A, Filtjens J, et al. High dimensional profiling identifies specific immune types along the recovery trajectories of critically ill COVID19 patients. *Cell Mol Life Sci.* 2021 Apr; 78 (8): 3987-4002. <https://doi.org/>

- 10.1007/s00018-021-03808-8.
10. Dabbs D. Diagnostic Immunohistochemistry, 4th Edition Theranostic and genomic applications. 2014. 960 p.
 11. Mirsharif ES, Chenary MR, Bozorgmehr M, Mohammadi S, Hashemi SM, Ardestani SK, Beigmohammadi MT, Abdollahi A, et al. Immunophenotyping characteristics of COVID-19 patients: Peripheral blood CD8+ HLA-DR+ T cells as a biomarker for mortality outcome. J Med Virol. 2023 Jan; 95 (1): e28192. <https://doi.org/10.1002/jmv.28192>.
 12. Zanchettin AC, Barbosa LV, Dutra AA, Pr6 DMM, Pereira MRC, Stocco RB, Martins APC, Vaz de Paula CB, et al. Role of Genetic Polymorphism Present in Macrophage Activation Syndrome Pathway in Post Mortem Biopsies of Patients with COVID-19. Viruses. 2022 Jul 31; 14 (8): 1699. <https://doi.org/10.3390/v14081699>.
 13. Ioannou M, Zacharouli K, Doukas SG, Diamantidis MD, Tsangari V, Karakousis K, Koukoulis GK, Vageli DP. Hemophagocytic lymphohistiocytosis diagnosed by bone marrow trephine biopsy in living post-COVID-19 patients: case report and mini-review. J Mol Histol. 2022 Aug; 53 (4): 753-762. <https://doi.org/10.1007/s10735-022-10088-4>.
 14. Chu R, van Eeden C, Suresh S, Sligl WI, Osman M, Cohen Tervaert JW. Do COVID-19 Infections Result in a Different Form of Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. Int J Mol Sci. 2021 Mar 15; 22 (6): 2967. <https://doi.org/10.3390/ijms22062967>.
 15. Kritselis M, Yambayev I, Prilutskiy A, Shevtsov A, Vadlamudi C, Zheng H, Elsadwai M, Ma L, Aniskovich E, et al. Distinctive pseudopalisaded histiocytic hyperplasia characterizes the transition of exudative to proliferative phase of diffuse alveolar damage in patients dying of COVID-19. Hum Pathol. 2021 Oct; 116: 49-62. <https://doi.org/10.1016/j.humpath.2021.06.008>.

*Вперше надійшла до редакції 27.01.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*